

O DIREITO E A VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA NO BRASIL: RESPONSABILIDADE CIVIL E CRIMINAL

LAW AND OBSTETRIC VIOLENCE IN BRAZIL: CIVIL AND CRIMINAL LIABILITY

Elisângela Pires Da Costa¹

Jose Alexandre De Sousa Junior²

Resumo: Este artigo se concentra no estudo da Lei nº 17.097, de 17 de janeiro de 2017, que aborda a violência obstétrica. Segundo o Art. 2º, a violência obstétrica é definida como qualquer ato cometido por um médico, equipe hospitalar, familiar ou acompanhante que ofenda verbal ou fisicamente mulheres grávidas, em trabalho de parto ou no período pós-parto. A pesquisa bibliográfica realizada busca discutir a violência obstétrica no contexto do sistema jurídico brasileiro, tratando-a como uma forma de violência de gênero. O estudo adota uma abordagem teórica, jurídica e descritiva-qualitativa. O objetivo principal é contribuir para uma reflexão crítica sobre a violência obstétrica e o papel do direito na defesa da dignidade das mulheres. Os objetivos específicos incluem discutir o significado da violência obstétrica, investigar o contexto histórico da violência obstétrica e identificar as responsabilidades jurídicas atribuídas ao infrator. Os resultados da revisão bibliográfica indicam que a violência obstétrica é uma realidade no Brasil e ocorre frequentemente em hospitais e maternidades públicas e privadas, causando dor e sofrimento a muitas mulheres. Portanto, é urgente e necessária a criação de uma lei federal que especifique, tipifique e estabeleça regras de punição para os perpetradores de violência obstétrica, responsabilizando-os pelos danos causados. Isso permitirá a uniformização da jurisprudência e proporcionará justiça às inúmeras mulheres vítimas dessa prática cruel e silenciosa. Por fim, essas vítimas terão direito à reparação civil e criminal, garantindo que os responsáveis sejam devidamente punidos.

Palavras-chave: Violência Obstétrica. Violência de gênero. Ordenamento jurídico brasileiro.

Abstract: The objective of this study was to analyze the painful profile of the spine in university students. This is an analytical field research, cross-sectional with a quantitative approach from 46 students from universities in a municipality in Maranhão. A socio-demographic and physical assessment questionnaire (QSDAF) was applied to analyze the occurrence of painful symptoms in the spine region, whether or not due to physical activity. Pain intensity was measured using the visual analogue pain scale (VAS). The sample included participants of both sexes, 56% of the participants reported feeling pain only at rest and did not report pain when exercising, 67% reported feeling pain in 3 regions 62.28% of the research participants did not perform any activity physical, the area with the most predominance of pain was the low back and the pain intensity varied from moderate to severe. That most students feel pain at rest without association with exercise in the three regions of the spine, few students undertook any physical activity. **Keywords:** Neck pain, Quality of life, Sedentary behavior.

1

Bacharel do Curso de, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: elisangelapires1310@gmail.com

2

Orientador do Curso de, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: josealexandre@unigrande.edu.br

1 INTRODUÇÃO

Este estudo aborda a Violência Obstétrica no âmbito jurídico brasileiro, identificando-a como práticas médicas agressivas e invasivas realizadas antes, durante e após o parto, que podem resultar em constrangimento, dor física ou danos psicológicos permanentes à mulher. A pesquisa ressalta que a mulher em estado de maternidade se encontra em uma situação de fragilidade e vulnerabilidade.

Conforme a doutrina brasileira, a Violência Obstétrica é o termo usado para descrever as práticas supramencionadas. Essas práticas violam completamente a ética médica e, principalmente, os direitos e a dignidade da paciente. É importante destacar que a mulher em estado de maternidade se encontra em uma situação de extrema delicadeza, estando totalmente dependente dos profissionais de saúde e seus auxiliares. (MENDES, 2019).

Nesse sentido, o presente trabalho procura, à luz do corolário jurídico pátrio vislumbrar que a Violência Obstétrica é, acima de tudo, uma violência de gênero, uma vez que, os protagonistas de tal relação são as mulheres, já que a mesma ocorre sempre durante o período de gestação, no parto e também, no pós-parto. Tal violência tem como característica qualquer ato invasivo ou não procedimental antes da gravidez, durante a gestação no pré-natal, no parto e no pós-parto, já que sempre acontecem no ambiente clínico-hospitalar (pública ou privada) perpetrada por profissionais de saúde, dos mais variados níveis (RODRIGUES; DUARTE, 2021).

As gestantes são seres humanos que tem os seus direitos e garantias fundamentais asseguradas no texto constitucional de 1988 e em leis ordinárias próprias, não podem ser desrespeitadas e assim devem ser informadas sobre quaisquer procedimentos que lhes sejam efetuados. Esse tipo de violência contra a mulher em período gestacional pode ocorrer de diversas formas, como por exemplo, a violência física, psicológica e/ou sexual (BRASIL, 1988).

Dessa maneira, a pesquisa procura destacar que de todas as modalidades que são características de violência obstétrica, a que mais traumatiza a mulher é a violência psicológica, uma vez que, devido ao seu estado gestacional fica mais vulnerável e muitas são vítimas de chacotas, brincadeiras de mau gosto e que, na maioria das vezes terminam por se tornar como ameaças de fato (PERES, 2021).

Já com relação à violência física, esta se caracteriza por ações que podem causar

dores (nos casos de exames de toque mau feitos, por profissionais de saúde, para a verificação da dilatação do períneo), a violência sexual, que tanto acontece de forma física (conjunção carnal não consentida) e até mesmo de forma cirúrgica, como a episiotomia ou perineotomia (procedimento cirúrgico invasivo utilizado para ampliar o canal da vulva vaginal), que, quando realizado de forma errada pode causar mutilação genital permanente na mulher (BRASIL, MS/SES, 2023).

A Violência Obstétrica viola vários direitos fundamentais das mulheres, como a integridade física, a saúde, a liberdade sexual, a intimidade, a vida privada, a honra e o direito à informação, já o corpo físico da mulher é um bem jurídico tutelado. Assim, o artigo 129 do Código Penal (CP) tem como objeto material o ser humano observado como em sua total integridade física e digna de tratamento humano e respeitoso, quando afirma: “Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem: Pena - detenção de três meses a um ano” (BRASIL, 1940, online).

Este estudo, conduzido com uma abordagem teórica, bibliográfica, jurídica-descritiva e qualitativa, explora a violência obstétrica no contexto do direito brasileiro. Baseia-se na Constituição Federal de 1988, no Direito Civil, no Direito Penal e Processual Penal brasileiro, além de várias leis e um Projeto de Lei do Senado Federal que propõe classificar a violência obstétrica como crime. O estudo também analisa jurisprudências dos tribunais superiores.

A pesquisa é relevante por permitir a discussão da prática médica do parto, que afeta muitas mulheres em todo o Brasil, à luz do direito brasileiro. Do ponto de vista acadêmico e teórico, o estudo oferece esclarecimentos sobre o tema, fornecendo informações úteis para estudantes e outros interessados no assunto.

2 VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA EM SUAS DIFERENTES FORMAS

A doutrina jurídica brasileira classifica os tipos de Violência Obstétrica em diversas categorias, sendo as mais comuns: 1) a violência física; 2) a violência psicológica; 3) a violência sexual; 4) a violência institucional; e 5) a violência material (tentativa de obter recursos financeiros da paciente, em detrimento do processo reprodutivo). Todos esses tipos de Violência Obstétrica violam os direitos e a dignidade da mulher parturiente, além de serem passíveis de sanções legais, perante o ordenamento jurídico brasileiro, nas esferas administrativa, cível e penal (BITTENCOURT, 2021).

O Ministério da Saúde (MS) através da Cartilha informativa sobre Violência Obstétrica publicada e à disposição do público em geral, no site oficial do órgão, pela Secretaria Especial de Saúde (SES) enumera os tipos de Violência Obstétrica existentes no cenário nacional, a saber:

xingamentos, humilhações, comentários constrangedores em razão da cor, raça, etnia, religião, orientação sexual, idade, classe social, número de filhos etc.; • episiotomia (“pique” no parto vaginal) sem necessidade, sem anestesia ou sem informar à mulher; • ocitocina (“sorinho”) sem necessidade; • manobra de Kristeller (pressão sobre a barriga da mulher para empurrar o bebê); • lavagem intestinal durante o trabalho de parto; • raspagem dos pelos pubianos; • amarrar a mulher durante o parto ou impedir de se movimentar; • não permitir que a mulher escolha sua posição de parto, obrigando-a a parir deitada com a barriga para cima e pernas levantadas; • impedir a mulher de se alimentar e beber água durante o trabalho de parto; • negar anestesia, inclusive no parto normal; • toques realizados muitas vezes, por mais de uma pessoa, sem o esclarecimento e consentimento da mulher; • dificultar o aleitamento materno na primeira hora; • Impedir o contato imediato, pele a pele do bebê com a mãe, após o nascimento sem motivo esclarecido à mulher; • proibir o acompanhante que é de escolha livre da mulher; • cirurgia cesariana desnecessária e sem informar à mulher sobre seus riscos (BRASIL, MS/SES, 2023, ONLINE).

Segundo o Ministério da Saúde (MS), a Violência Obstétrica é o desrespeito à mulher, à sua autonomia, ao seu corpo e aos seus processos reprodutivos podendo ser manifestado através da violência verbal, física, psicológica, sexual ou ser por intermédio da adoção de procedimentos e intervenções desnecessárias e/ou sem evidências científicas comprovadas. Esses tipos de violências pode afetar negativamente a qualidade de vida das mulheres ocasionando abalos emocionais, traumas permanentes, depressões, dificuldade na vida sexual, dentre outros males (BRASIL, MS/SES, 2023).

A Violência Obstétrica na doutrina brasileira é definida por Mendes (2019) como o uso de práticas desagradáveis e invasivas antes, durante e após o parto, realizadas por profissionais de saúde, que podem causar dores físicas, constrangimentos e danos psicológicos permanentes à mulher, violando seus direitos e dignidade. Durante a gestação e maternidade, a mulher se encontra em um estado de extrema vulnerabilidade, dependendo completamente dos profissionais de saúde. Qualquer ato ou procedimento que viole sua integridade física, moral ou psicológica pode resultar em graves consequências para os agressores, incluindo penalidades administrativas, civis ou criminais. (MENDES, 2019).

Já para Bittencourt (2021), a definição de Violência Obstétrica, se relaciona a:

[...] qualquer ato exercido por profissionais da saúde, no que concerne ao corpo e aos processos reprodutivos das mulheres exprimindo através de uma atenção desumanizada, abuso de ações intervencionistas, medicalização e a transformação patológica dos processos de parturição fisiológicos.

Por fim, segundo a doutrina jurídica brasileira existe ainda, a Violência Obstétrica Institucional, que é aquela notabilizada pelas condições precárias da instituição, pela escassez de profissionais qualificados e recursos materiais e de infraestrutura, falta de informações precisas no atendimento às gestantes durante o pré-natal, sobre o parto humanizado (Lei nº 11.634/2007), para a realização de exames, esclarecimentos de dúvidas, direito a acompanhante (Lei nº 11.108/2005) sobre procedimentos obrigatórios e sobre tudo o que será realizado (RODRIGUES; DUARTE, 2021).

2.1 Aspectos históricos

Desde os tempos bíblicos, a dor do parto é vista como uma experiência inerente ao nascimento, que a mulher deve suportar e aceitar. No Velho Testamento, em Gênesis 3:16, é mencionado que Eva, a primeira mulher a dar à luz, sofreu a dor do parto como punição por ter convencido seu marido, Adão, a comer o fruto proibido. A Bíblia Sagrada indica que as dores do parto de Eva foram um castigo de Deus por ela ter cometido o primeiro pecado original. Em vez de prazer, ela experimentou castigo e arrependimento. (BITTENCOURT, 2021).

Na antiguidade e na Idade Média, o parto era um evento exclusivamente feminino, conduzido por parteiras experientes que geralmente eram parentes, amigas próximas ou mulheres sábias. Essas parteiras proporcionavam cuidados especiais às parturientes, apesar das condições desafiadoras, como a falta de instrumentos adequados e a higiene precária do ambiente doméstico onde os partos eram realizados. Este momento era considerado de extrema privacidade pela família da parturiente (PALHARIN; FIGUEIRÔA, 2021; SEIBERT et. al. 2020).

Por fim, no período da Idade Moderna, com os avanços da medicina surge a especialização da medicina obstétrica e o procedimento chamado de ‘cesariana’, que se tornaria uma opção para os partos difíceis ou quando as parturientes apresentavam pouca dilatação na vulva. Esse procedimento realizado pelos médicos, os obstetras, só eram realizados em casos extremos e quando não apresentavam risco de morte para as mulheres ou para os bebês. Esse procedimento ainda é muito utilizado, nos dias atuais no mundo inteiro, principalmente nos Estados Unidos da América e Inglaterra, sendo o Brasil campeão mundial, nesse tipo de parto (REVISTA CRESCER, 2020).

2.2 Contexto mundial

Relatório publicado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) em parceria com a Organização Pan Americana de Saúde (OPAS) revela que em todo o planeta, 1 em cada 3 mulheres sofre com algum tipo de violência de gênero, dentre eles, a Violência Obstétrica. Os dados estão no relatório “Devastadoramente generalizada: 1 em cada 3 mulheres em todo o mundo sofre violência” e publicado no site oficial da entidade, com dados coletados em 161 países de todo os continentes, países ricos, desenvolvidos e países pobre, em desenvolvimento e subdesenvolvidos (OMS/OPAS, 2021, ONLINE).

Os dados mostram que a violência obstétrica acontece com maior frequência nas mulheres jovens, entre 15 e 24 anos de idades, com gravidez precoce, de baixo poder aquisitivo, brancas e negras de países pobres, da América Latina, África, Ásia e Oceania e que dependem da assistência dos órgãos de saúde do sistema público. O relatório mostra que, no mundo inteiro, cerca de 736 milhões de mulheres é submetida a algum tipo de violência de gênero, dentre eles, a violência obstétrica relatada por 25%, ou seja, 184 milhões das mulheres atendidas em hospitais, clínicas e maternidades públicas e privadas de saúde (OMS/OPAS, 2021).

O diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, destacou que a violência contra as mulheres é um problema endêmico em todas as culturas e países, afetando milhões de mulheres e suas famílias. Esta situação foi exacerbada durante a pandemia da Covid-19. Segundo o relatório da OMS, 25% das mulheres jovens (15 a 24 anos) que estiveram em um relacionamento e engravidaram precocemente sofreram algum tipo de violência obstétrica. A violência de gênero afeta desproporcionalmente as mulheres em países de baixa e média-baixa renda, com 37% dessas mulheres sofrendo violência de gênero. Esta violência pode vir tanto de seus parceiros quanto de profissionais de saúde durante o pré-natal, parto e pós-parto. (OMS/OPAS, 2021).

A violência contra as mulheres é mais prevalente na Oceania, Sul da Ásia e África Subsaariana, com taxas variando de 33% a 51% entre mulheres de 15 a 49 anos. Na América Central e América Latina, incluindo o Brasil, as taxas variam entre 25% e 33%. As taxas mais baixas são encontradas na América do Norte e Europa (16% a 23%), Ásia Central (18%), Leste Asiático (20%) e Sudeste Asiático (21%). (OMS/OPAS, 2021).

2.3 Contexto brasileiro

No Brasil, o excesso de intervenções nos procedimentos de partos em muitas mulheres tem sido reportado como Violência Obstétrica e tem contribuído para elevar os números de morbimortalidade materna e neonatal. Dados e informações da Organização Não Governamental (ONG) Sentidos do Nascer disponibiliza online, uma busca por incentivos ao parto normal e humanizado, no intuito de promover a saúde feminina e melhorar a experiência do primeiro parto nas parturientes de forma geral, no país (LANSKY, 2022).

Segundo os dados disponibilizados no jornal online Sentidos do Nascer, a Violência Obstétrica no país foi notificada por 12,6% das mulheres reportadas ao DataSUS, órgão do Ministério da Saúde (MS) responsável pelas notificações de denúncias desses tipos de caso. As denúncias mais comuns foram com relação ao preconceito quanto ao estado civil, fonte de renda, ausência de companheiro, ao parto em posição litotômica (decúbito dorsal), manobra de Kristeller (fazer pressão na barriga, para facilitar a saída do bebê), abuso física, xingamento verbal, intervenção cirúrgica sem consentimento, discriminação e a separação precoce do recém-nascido da mãe, após o parto (LANSKY, 2022).

Pesquisa realizada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em 09 de agosto de 2022, em parceria com o Ministério da Saúde (MS), Fundação Osvaldo Cruz e a Fundação Perseu Abramo, com o título “Nascer no Brasil”, constatou que 45% das mulheres que se submeteram ao procedimento de parto, nas maternidades públicas e privadas do país, sofreram algum tipo de Violência Obstétrica, conforme dados constantes nos anais do DataSUS (UFRGS, 2022).

A pesquisa coletou estudos realizados pela Fundação Perseu Abramo, com dados referentes ao período de 2014 a 2022, onde consta que, 1 em cada 4 mulheres alega ter sofrido Violência Obstétrica; já em dados da Fundação Osvaldo Cruz (FIOCRUZ), referente ao mesmo período constatou-se que 30% das mulheres atendidas em hospitais e maternidades na rede privada do país sofreram Violência Obstétrica, enquanto que, na rede pública, o índice foi de 45% (UFRGS, 2022).

3 VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA COMO VIOLÊNCIA DE GÊNERO

A etimologia da palavra violência tem a sua origem no vocábulo do latim ‘violentia’ de ‘violentus’, que significa agir com ímpeto, furioso, à força que vem do derivativo verbal ‘violare’ ou agir com força, potência, infringir, transgredir, devassar. Em síntese, a violência é o resultado de uma ação ou de força irresistível utilizada com a intenção de se atingir um

determinado objetivo. “É o emprego da agressão ilegítima do processo de coação” (BLAY, 2021, p. 21).

No entendimento de Souza (2021, p. 56), “Juridicamente, a violência é uma forma de coação ou de constrangimento, posto em prática para vencer a capacidade de resistência de outrem, assim como também o ato de força exercido contra coisa”. A violência pode ser exercida na forma de força física, agressão moral, ameaça, imposição do medo ou da intimidação.

No Brasil, até meados da década de 1980, o estudo sobre os atos de violência contra a mulher ou violência de gênero tinha como padrão, a predominância do fato de que, esse tipo de violência se tratava simplesmente de um problema doméstico, particular, de caráter exclusivamente privado, onde as ações do Estado eram limitadas à sua capacidade de ação (SOUZA, 2021).

A Constituição Brasileira de 1988 estabelece vários princípios que garantem proteção e dignidade a todos os cidadãos, incluindo o Princípio da Dignidade Humana (Artigo 1º, Inciso III), o Princípio da Igualdade entre Homens e Mulheres (Artigo 5º, Inciso I) e o Princípio da Legalidade (Artigo 5º, Inciso II). Além disso, a Constituição assegura a todos os brasileiros o direito à vida, à saúde, à maternidade e à infância (Artigo 6º, caput). A proteção às famílias brasileiras também é garantida pelo Artigo 226, § 8º, que afirma que o Estado assegurará a assistência à família e criará mecanismos para coibir a violência em suas relações. (BRASIL, 1988).

A definição jurídica e normativa mais comumente utilizada para 'violência contra a mulher' ou 'violência de gênero', tanto no Brasil quanto nos países signatários da Organização das Nações Unidas (ONU), é a expressa na Conferência Mundial de Beijing, de 1995. Ela afirma: "Qualquer ato de violência baseado no gênero que resulta ou pode resultar em dano ou sofrimento de natureza física, psicológica ou sexual, incluindo ameaças, coerção ou privação arbitrária de liberdade, seja na vida pública ou privada". (VIOTTI, 1995).

4 RESPONSABILIDADE CIVIL E PENAL (DA AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CRIMINAL NA VIOLÊNCIA)

No Brasil, a responsabilização por Violência Obstétrica é abordada no Direito Civil, Direito do Consumidor e na esfera administrativa, incluindo o Código de Ética Médica e os Conselhos Regionais de Medicina (CRM). Os profissionais médicos são regulados por normas

comportamentais dos Conselhos Regionais e do Conselho Federal de Medicina, que punem aqueles que não cumprem essas normas.

Trata-se do Código de Ética médica, que dentre outras normas versa sobre as seguintes sanções que podem ser aplicadas aos profissionais médicos que ajam fora dele:

- Art. 14. Praticar ou indicar atos médicos desnecessários ou proibidos pela legislação no país;
- Art. 23. Tratar o ser humano sem civilidade ou consideração, desrespeitar sua dignidade ou discriminá-lo de qualquer forma ou sob qualquer pretexto;
- Art. 24. Deixar de garantir ao paciente o exercício do direito de decidir livremente sua pessoa ou seu bem-estar, bem como exercer sua autoridade para limitá-lo;
- Art. 31. . Desrespeitar o direito do paciente ou de seu representante legal de decidir livremente sobre a execução de práticas diagnósticas ou terapêuticas, salvo em caso de iminente risco de morte (BONETTI; FUGII, 2021, ONLINE).

Tanto as instituições hospitalares (públicas ou privadas), por determinação legal (Lei nº 8.080/1990 – Lei do SUS) possuem Ouvidorias e/ou Comissão de Ética, para receber denúncias diversas sobre procedimentos comportamentais dos funcionários lotados no local e possuem dispositivos regimentais internos de sanções aos profissionais denunciados, caso haja provado a sua culpa. Já no âmbito do direito penal, as punições são aplicadas de forma análoga, de acordo com a legislação penal e processual penal brasileira (RODRIGUES; DUARTE, 2021).

4.1 Lei nº 11.108/2005 (lei do direito ao acompanhante)

Antes de março de 2005, no Brasil, não havia uma lei que permitisse à mulher escolher um acompanhante de confiança para o parto em hospitais ou maternidades públicas ou privadas. Isso frequentemente levava a mulher a optar por uma cesariana para garantir que o médico fosse alguém conhecido. Assim, era recomendado que a mulher se precavesse contra a possibilidade de o hospital ou maternidade não permitir um acompanhante, entrando em contato com o atendimento hospitalar e enviando um ofício à direção indicando seu acompanhante (MARQUES, 2021).

De acordo com a Lei nº 11.108, de 07 de abril de 2005, em seu artigo 19, prescreve: “Os serviço de saúde do sistema Único de Saúde – SUS, da rede própria ou conveniada ficam obrigados a permitir a presença, junto à parturiente, de 1 (um) acompanhante durante todo o período de trabalho de parto, parto e pós-parto imediato” (BRASIL, 2005). A lei frisa textualmente, que é a parturiente que deve indicar o (a) acompanhante, que embora ainda seja do desconhecimento de muitos deve ser seguida à risca, conforme determinação legal podendo ser acompanhante, a marido, a mãe, uma amiga ou conhecida, independente de parentesco.

No entanto, alguns hospitais e maternidades ainda não respeitam a lei que permite a presença de um acompanhante de confiança durante o parto, usando desculpas ou se aproveitando da falta de conhecimento das pessoas sobre a legislação. Essas instituições proíbem a presença de um acompanhante na sala de parto, em total desrespeito à lei (MARQUES, 2021).

Além da legislação específica de proteção a parturiente, a Lei nº 11.108/2005 existe no âmbito da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), a Regulamentação Disciplinar Complementar nº 36 (RDC 36/08), de 03 de junho de 2008 e a Resolução Normativa

nº 211 (RN 211), de 11 de janeiro de 2010, da Agência Nacional de Saúde (ANS), que no seu rol normativo tratam sobre o direito da parturiente a acompanhante durante o trabalho de parto, parto e pós-parto imediato (BRASIL, 2010).

Se um hospital ou maternidade, público ou privado, recusar a presença de um acompanhante, a parturiente deve procurar a ouvidoria e formular uma queixa por escrito. Se o resultado não for satisfatório, ela deve formalizar uma queixa escrita na sede local do Ministério Público (MP), que tomará as medidas cabíveis, ou ligar gratuitamente para a Ouvidoria Geral do SUS, em Brasília, pelo telefone 136 (MARQUES, 2021).

4.2 A lei nº 11.634/2007 (lei do vínculo à maternidade)

Em 27 de dezembro de 2007, o Congresso Nacional brasileiro aprovou e o governo federal sancionou a Lei nº 11.634, conhecida como Lei do Vínculo à Maternidade. Esta lei determina que toda parturiente deve ser informada previamente sobre qual hospital ou maternidade, público ou privado, a atenderá em casos de alteração de pré-natal. A lei também estabelece o direito da parturiente de saber onde receberá os cuidados necessários para o parto, seja em uma unidade hospitalar da rede pública ou conveniada ao Sistema Único de Saúde (SUS). O objetivo das novas regras é acabar com a incerteza sobre a maternidade até o nascimento do bebê, que antes da nova legislação era motivo de insegurança para os futuros pais. De acordo com a nova legislação, a vinculação da gestante à maternidade deve ser realizada no momento da inscrição no programa de assistência ao pré-natal, nos serviços de saúde dos municípios, sob a responsabilidade do SUS. (BRASIL, 2007).

Segundo a Lei nº 11.634, o hospital ou maternidade, público ou privado, ao qual a futura mãe está vinculada deve comprovar que possui capacidade para prestar os serviços de assistência necessários de acordo com a situação de risco gestacional. O SUS é responsável pela análise dos pedidos de transferência da gestante, caso seja comprovada a inaptidão técnica e profissional da unidade hospitalar. Nesse caso, o SUS deve providenciar a transferência segura da gestante para outro hospital ou maternidade com capacidade comprovada (BRASIL, 2007).

4.3 Lei nº 14.188/2021.

Em 28 de julho de 2021, o Brasil aprovou a Lei nº 14.188/2021, que alterou o artigo 129 do Código Penal brasileiro, criando uma nova modalidade qualificadora de crime contra a

mulher. A lei afirma: "Se a lesão for praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, nos termos do § 2º do artigo 121, deste Código. Pena: reclusão de 1 (um) ano a 4 (quatro) anos" (BRASIL, 2021, online).

A Lei nº 14.188/2021, também alterou o Código Penal brasileiro, ao inserir o artigo 147-B, que definiu o crime de violência psicológica contra a mulher, e, dessa forma tipificando um tipo de crime previsto na lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), mas que não estava tipificado no corolário jurídico nacional, por intermédio da seguinte redação:

Art. 147-B. Causar dano emocional à mulher que a prejudique e perturbe seu pleno desenvolvimento ou que vise a degradar ou a controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que cause prejuízo à sua saúde psicológica e autodeterminação. Pena: reclusão de 6 meses a 2 anos e multa, se a conduta não constitui crime mais grave (BRASIL, 2021, online).

Com a entrada em vigor da nova legislação penalista no ordenamento jurídico brasileiro houve uma conclamação entre as instituições públicas e privadas, no intuito de cooperação, com a finalidade de não apenas dar albergue para as mulheres vitimadas pela violência, mas também conceder proteção à sua incolumidade física e fazer o devido encaminhamento da pessoa nessa posição, a atendimento especializado (MARQUES, 2021).

4.4 O projeto de lei do senado federal nº 2082/2022

Diante desse cenário de omissão legislativa concernente criação de uma legislação específica que trate da tipificação e punição do crime de Violência Obstétrica no país, a senadora Leila Barros, do Partido Democrático Trabalhista, do Distrito Federal (PDT/DF) apresentou o Projeto de Lei nº 2.082¹, de 21 de julho de 2022, que torna crime a Violência Obstétrica, no âmbito de todo o território nacional estabelece procedimentos para a prevenção da prática de Violência Obstétrica no âmbito do sistema Único de Saúde (SUS) (AGÊNCIA SENADO, 2023).

O Projeto de Lei nº 2.082/2022, ainda estabelece a previsão de pena de três meses a um ano de prisão, para os agentes infratores e no caso da vítima ser menor de dezoito anos ou com idade superior a quarenta anos (faixas em que o prejuízo pode ser maior para a mulher), a

¹ No final do Ano Legislativo de 2022, em 31.01.2023, o PLS nº 2.082/2022 foi votado caráter terminativo e aprovado na Comissão de Constituição, Justiça e redação, do senado federal e aguarda apreciação pela Mesa diretora, para levado à votação do Plenário, em dat ainda a ser marcada pela presidência da Casa.

punição será agravada podendo chegar a dois anos de prisão, para o agente infrator (AGÊNCIA SENADO, 2023).

O texto do PLS nº 2.082/2022 altera o Código Penal, para definir Violência Obstétrica, no âmbito da legislação penal como sendo:

Qualquer conduta que seja direcionada à mulher durante o trabalho de parto, parto ou puerpério praticada sem consentimento, desrespeitando sua autonomia ou feita em desacordo com procedimentos estabelecidos pelo Ministério da Saúde e que lhe cause dor, dano ou sofrimento desnecessário (AGÊNCIA SENADO, 2023, online).

O texto proposto do PLS nº 2.082/2022 adiciona à Lei nº 8.080/1990, a Lei do SUS, uma determinação para que o sistema realize ações e campanhas para combater a Violência Obstétrica em todo o Brasil. A senadora Leila Barros (PDT/DF) menciona a declaração da Organização Mundial de Saúde de 2014 sobre a prevenção e eliminação de abusos e maus-tratos durante o parto, da qual o Brasil é signatário. Ela justifica a importância do projeto para a proteção das mulheres, explicando que o conceito de Violência Obstétrica construído no projeto é semelhante ao previsto na Convenção do Conselho da Europa para a Prevenção e o Combate à Violência contra as Mulheres, já usado em países como Argentina, Espanha, Itália, Portugal e Venezuela. (AGÊNCIA SENADO, 2023).

5 ANÁLISE DOS CASOS CONCRETOS

A reportagem do jornal OPOVO aborda uma situação preocupante de violência obstétrica ocorrida no Hospital e Maternidade José Pinto do Carmo, em Baturité, Ceará. O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) instaurou um Inquérito Civil para acompanhar as investigações sobre a morte de um recém-nascido dias após o parto realizado no hospital. (OPOVO, 2023, online).

O parto ocorreu no dia 22 de agosto e o bebê morreu 17 dias depois, no Hospital São Camilo, em Fortaleza. A mãe da criança, Vanessa Rocha, denuncia que a equipe médica usou a Manobra de Kristeller - um método contraindicado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) que envolve pressão sobre o abdômen da mãe para acelerar o parto. (OPOVO, 2023, online).

Conforme exposto na denúncia, a mãe, Vanessa, sofreu diversas lesões na região da barriga, ocasionando diversas manchas roxas em virtude da pressão feita pelo enfermeiro durante o trabalho de parto. Já o filho recém nascido, de 17 dias de vida, não resistiu e veio a óbito em razão de um provável edema cerebral. Ainda de acordo com a reportagem, diversos

outros exames foram realizados nos demais órgãos e todos estavam estáveis. (OPOVO, 2023, online).

Após um parto complicado no Hospital e Maternidade José Pinto do Carmo, houve um atraso de cerca de uma hora antes que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) fosse acionado. O bebê, que nasceu às 20h30min de 22 de agosto, só chegou ao Hospital São Camilo às 2h10min, passando quase quatro horas sem o devido atendimento e suporte de oxigênio. Apesar de um pré-natal perfeito e sem intercorrências, a mãe e o bebê não receberam os cuidados adequados após o parto. Além disso, o capacete Elmo colocado na cabeça do bebê não estava funcionando corretamente. (OPOVO, 2023, online).

A reportagem destaca que o MPCE pretende ouvir todas as partes envolvidas e buscar provas técnicas para determinar se houve ou não violência obstétrica no hospital. (OPOVO, 2023, online).

Esta situação ressalta a importância de garantir práticas seguras e respeitadas no atendimento ao parto. Também destaca a necessidade de responsabilização e transparência nos serviços de saúde para prevenir a violência obstétrica e garantir os direitos das mulheres.

6 JURISPRUDÊNCIAS DOS TRIBUNAIS SUPERIORES BRASILEIROS ACERCA DO TEMA

A catalogação de jurisprudências dos tribunais superiores do país acerca do tema Violência Obstétrica consistiu num levantamento de decisões desses tribunais superiores e os seus posicionamentos homologados sobre a temática, quando levada em consideração, a omissão legislativa sobre a tipificação e delimitação legal sobre tais fatos. Ressalte-se que, em virtude do grande número de decisões nas instâncias judiciárias estaduais e federais, em todo o país, sobre a temática da Violência Obstétrica buscam-se algumas decisões que representem a posição dos mesmos.

No Superior Tribunal de Justiça existe decisão acerca do tema Violência Obstétrica referente ao ano de 2023, conforme demonstrado abaixo:

STJ. QUARTA TURMA. PROCESSO. AgInt no AgInt no REsp 1.718.427-RS, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, QUARTA TURMA, por unanimidade, julgado em 6/3/2023, DJe 9/3/2023. Ramo do Direito. DIREITO CIVIL. Saúde e Bem-Estar Paz, Justiça e Instituições Eficazes. Tema. Responsabilidade do hospital por ato próprio. Nexo de causalidade. Ausência de disponibilização de sala de cirurgia em tempo adequado. Óbito do feto ainda no útero materno. Falha na prestação de serviço. Configuração. DESTAQUE. O hospital responde, objetivamente, pelos danos decorrentes da prestação defeituosa dos serviços relacionados ao exercício da sua própria atividade. INTEIRO TEOR. Sobre o tema, esta Corte já decidiu que a responsabilidade objetiva da instituição (artigo 14, caput, do CDC); e o dever de

indenizar da instituição, de natureza absoluta (artigos 932 e 933 do Código Civil), sendo cabível ao juiz, demonstrada a hipossuficiência do paciente, determinar a inversão do ônus da prova (artigo 6º, inciso VIII, do CDC)" (REsp 1.145.728/MG, relator para acórdão Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe. 28 de março de 2023).

No caso em questão, o juiz determinou que o paciente (mãe ou bebê) estava em desvantagem em relação ao hospital. Segundo o artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC) brasileiro, quando o consumidor está em desvantagem ou quando a alegação é plausível, o juiz pode inverter o ônus da prova. Isso significa que, ao invés de ser responsabilidade do paciente provar a falha no serviço hospitalar, é responsabilidade do hospital provar que não houve falha. Portanto, neste caso, se o hospital não conseguisse provar que disponibilizou uma sala de cirurgia em tempo adequado e que prestou o serviço corretamente, seria considerado responsável pelos danos causados.

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A violência obstétrica, que ocorre diariamente em hospitais públicos e privados, muitas vezes é vista como normal devido à falta de denúncias e à convicção das vítimas de que o sofrimento é parte do parto. Isso impede que as mulheres reconheçam as agressões sofridas. O parto é um direito da mulher e ela deve ser a única a tomar decisões sobre seu corpo.

Portanto, é urgente a criação de uma lei federal que defina, tipifique e estabeleça punições para os autores de violência obstétrica, responsabilizando-os pelos danos causados. Essa lei também deve uniformizar a jurisprudência e oferecer justiça às vítimas dessa prática cruel e silenciosa, garantindo-lhes o direito à reparação civil e criminal.

Ao longo deste trabalho, exploramos a complexa e preocupante questão da Violência Obstétrica no Brasil, um problema que afeta inúmeras mulheres e que é muitas vezes ignorado ou minimizado. Discutimos a natureza dessa violência, suas várias formas e as consequências devastadoras que pode ter para as mulheres.

O estudo analisa o papel da mulher na sociedade desde o início da civilização humana, destacando as mudanças no processo reprodutivo feminino. Desde o parto domiciliar com parteiras até o surgimento de médicos obstetras e hospitais adaptados ao parto. Embora essas mudanças tenham melhorado a assistência às parturientes e reduzido a mortalidade materna e infantil em casos graves, elas foram aplicadas sem uma análise rigorosa das

recomendações médicas dos órgãos de saúde pública, que orientam a análise da necessidade de cada caso específico.

Analizamos também o papel do Direito na abordagem desta questão, destacando a responsabilidade civil e criminal dos profissionais de saúde e instituições envolvidos. No entanto, apesar das leis existentes e das decisões judiciais que reconhecem a Violência Obstétrica como uma violação dos direitos das mulheres, ainda há muito a ser feito.

É crucial que continuemos a lutar por um maior reconhecimento e compreensão da Violência Obstétrica, bem como por uma maior responsabilização dos responsáveis. As mulheres têm o direito de receber cuidados de saúde seguros, respeitosos e dignos durante a gravidez e o parto, e é nosso dever como sociedade garantir que esse direito seja respeitado.

REFERÊNCIAS

- BEZERRA, M. G. A; CARDOSO, M.V. L. M. L. **Fatores culturais que interferem nas experiências das mulheres durante o trabalho de parto e partos.** Rev. Latino-americana de Enfermagem. v. 28, n. 17, Disponível em:
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid> Acesso em: 11.04.2023.
- BITENCOURT, Cezar Roberto. **Tratado de direito penal: volume 1 - parte geral.** 29ª. Edição. Editora Saraiva jurídica. São Paulo. 2021. p. 17.
- BLAY, Eva Alterman. **Violência contra a mulher e políticas públicas.** Editora Record. São Paulo. SP. 2021. p. 21.
- BONETTI, Irene Jacomini, FUGII, SUSIE Yumiko. **A violência obstétrica em suas diferentes formas.** 22 de janeiro de 2021. Disponível em:
<<https://www.migalhas.com.br/depeso/339310/a-violencia-obstetrica-em-suas-diferentesformas>>. Acesso em: 05.04.2023.
- ERUNDINA, Luiza. **Lei garante direito à gestante do SUS vincular-se à maternidade.** 2008. Disponível em: <https://contrafcut.com.br/noticias/lei-garante-direito-a-gestante-do-susvincular-se-a-maternidade-328b/>. Acesso em: 11 out. 2023.
- FARIA, Nathália Izabela Inácio de. **Da ausência de responsabilidade criminal na violência obstétrica.** Disponível em: <<https://jus.com.br/artigos/82870/da-ausencia-de-responsabilidade-criminal-na-violencia-obstetrica>>. Acesso em: 04.04.2023.
- GIL, Antônio Carlos. **Métodos e técnicas de pesquisa social.** 4ª edição. São Paulo. Atlas, 2010.
- LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. **Metodologia científica.** 5ª edição. São Paulo: Atlas, 2013.
- LANSKY, Sônia et al. **Violência obstétrica: influência da Exposição Sentidos do Nascer na vivência das gestantes.** Ciência & Saúde Coletiva, Rio de Janeiro/RJ. v. 27, n. 11, ago. 2022. p. 2811-2814,
- MARQUES, T. A. S. **A violência obstétrica no Brasil intervenções médicas que violam o direito da mulher.** Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Direito) – Pontifícia Universidade Católica de Goiás, Goiânia, 2021. Disponível em
<<https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/1402>>. Acesso em: 05.04.2023.
- MENDES, Soraia da Rosa. **Criminologia feminista: novos paradigmas.** São Paulo. Saraiva. 2019. p. 138.
- PALHARINI, Luciana Aparecida; FIGUEIRÔA, Silvia Fernanda de Mendonça. **Gênero, história e medicalização do parto: a exposição “Mulheres e práticas de saúde”.** História, Ciências, Saúde-Manguinhos, v. 28, n. 7. Rio de Janeiro/RJ. 2021. p. 1039.

PAES, Fabiana Dal'mas Rocha. **Violência obstétrica, políticas públicas e a legislação brasileira.** 2018. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2018-out-08/mp-debateviolencia-obstetrica-politicas-publicas-legislacao-brasileira>. Acesso em: 10 out. 2023.

PERES, Jade S. L. **Violência Obstétrica como violência de gênero: A necessidade da criação de leis específicas que protejam a mulher no momento da gestação e parto.** 2021. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Direito) – Pontifícia Universidade Católica de Goiás, Goiânia, 2021. Disponível em: <https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/1512>>. Acesso em: 04.04.2023.

PORTAL UOL. **Mulheres fazem denúncia coletiva contra médico por violência obstétrica.** Disponível em: <https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimasnoticias/2023/03/31/mulheres-fazem-denuncia-coletiva-contra-medico-por-violenciaobstetrica.htm>>. Acesso em: 01.04.2023.

OMS/OPAS. **Devastadoramente generalizada: 1 em cada 3 mulheres em todo o mundo sofre violência.** Disponível em: <https://www.paho.org/pt/noticias/9-3-2021devastadoramente-generalizada-1-em-cada-3-mulheres-em-todo-mundo-sofre-violencia>. Acesso em: 16.04.2023.

OPOVO. **Baturité: MP abre inquérito sobre denúncia de violência obstétrica em maternidade.** Disponível em: <https://www.opovo.com.br/noticias/ceara/baturite/2023/09/14/amp/mp-abre-inquerito-sobre-denuncia-de-violencia-obstetrica-em-maternidade-em-baturite.html>>. Acesso em: 11.04.2023

REVISTA CRESCER. **Descobrir gravidez nos tempos antigos,** Disponível em: <https://revistacrescer.globo.com/Gravidez/noticia/2020/12/6-maneiras-curiosas-paradescobrir-gravidez-nos-tempos-antigos.html>>. Acesso em: 11.04.2023.

RODRIGUES, ADDAN R. S; DUARTE, Nathália Melo. **Violência Obstétrica: um contexto histórico, político, social e científico no Brasil.** 2021. Disponível em: <https://ri.cesmac.edu.br/bitstream/tede/565/1/Violencia-obstetrica-um-contexto-historicopolitico-social-e-cientifico-no-Brasil..pdf>>. Acesso em: 04.04.2023.

SEIBERT, Sabrina Lins; BARBOSA, Jéssica Louise da Silva; SANTOS, Joares Maia dos; VARGEN, Octavio Muniz da Costa. **Medicalização X Humanização: O Cuidado ao Parto na História. 2020.** Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/317459417_Medicalizacao_x_Humanizacao_o_cuidado_ao_parto_na_historia>. Acesso em: 11.04.2023.

SENTIDOS DO NASCER. **A História do Nascimento.** Disponível em: <http://www.sentidosdonascer.org/blog/2021/10/a-historia-do-nascimento/62>. Acesso em: 11.04.2023.

SOUZA, Sérgio Ricardo de. **Comentários à lei de combate à violência contra a mulher.** 13ª edição. Curitiba. PR. Editora Juruá, 2021. p. 56.

UFRGS. **Pesquisa Nascer no Brasil: Um olhar para a violência obstétrica.** Disponível em: <https://www.ufrgs.br/humanista/2022/08/09/um-olhar-para-a-violencia-obstetrica/>. Acesso em: 15.04.2023

VIOTTI, Maria Luiza Ribeiro. **Declaração e Plataforma de Ação da IV Conferência Mundial Sobre a Mulher -Pequim, 1995.** Disponível em: https://www.onumulheres.org.br/wp-content/uploads/2013/03/declaracao_beijing.pdf. Acesso em: 15.04.2023

LEGISLAÇÃO

AGÊNCIA SENADO. Senado Federal. **Proposta pune violência obstétrica com até dois anos de detenção.** Disponível em: <https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2022/08/11/proposta-pune-violenciaobstetrica-com-ate-dois-anos-de-detencao>. Acesso em: 28.03.2023.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil, de 05 de outubro de 1988.** Acessível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao. Acesso em: 19.11.2022.

BRASIL. **Decreto-Lei nº 2.848 de 07 de dezembro de 1940. Código Penal.** Acessível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm. Acesso em: 31.03.2023.

BRASIL. **Decreto-Lei nº 3.689, de 03 de outubro de 1941. Código de Processo Penal.** Acessível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del3689.htm. Acesso em: 31.03.2023.

BRASIL. **Lei nº 11.108, de 07 de abril de 2005. (Lei do direito ao acompanhante).** Altera a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, para garantir às parturientes o direito à presença de acompanhante durante o trabalho de parto, parto e pós-parto imediato, no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS. Acessível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato20042006/2005/lei/111108.htm. Acesso em: 31.03.2023.

BRASIL. **Lei nº 11.634, de 27 de dezembro de 2007. (Lei do vínculo à maternidade).** Dispõe sobre o direito da gestante ao conhecimento e a vinculação à maternidade onde receberá assistência no âmbito do Sistema Único de Saúde. Acessível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/lei/111634.htm. Acesso em: 31.03.2023.

BRASIL. **Lei nº 14.188, de 28 de julho de 2021.** Define o programa de cooperação Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica como uma das medidas de enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a mulher previstas na Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha), e no Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), em todo o território nacional; e altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), para modificar a modalidade da pena da lesão corporal simples

cometida contra a mulher por razões da condição do sexo feminino e para criar o tipo penal de violência psicológica contra a mulher. Disponível em:

<https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/114188.htm>. Acesso em: 01.04.2023.

BRASIL. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Saúde Suplementar. **Resolução nº 211, de 11 de janeiro de 2010**. Atualiza o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, que constitui a referência básica para cobertura assistencial mínima nos planos privados de assistência à saúde, contratados a partir de 1º de janeiro de 1999, fixa as diretrizes de atenção à saúde e dá outras providências. Disponível em: <

https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/ans/2010/res0211_11_01_2010.html>. Acesso em: 04.04.2023.

BRASIL. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. **Resolução nº 36, de 3 de junho de 2008**. Dispõe sobre Regulamento Técnico para Funcionamento dos Serviços de Atenção Obstétrica e Neonatal. Disponível em: <

https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2008/res0036_03_06_2008_rep.html>. Acesso em: 04.04.2023.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria Especial de Saúde. **Livreto Violência Obstétrica**. Disponível em:

<https://www.as.saude.ms.gov.br/wpcontent/uploads/2021/06/livreto_violencia_obstetrica-2-1.pdf>. Acesso em: 04.04.2023.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. **Responsabilidade do hospital por ato próprio**. Disponível em:

<<https://processo.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/violenciaobstetrica-negliencia>>. Acesso em: 07.04.2023.

BRASIL, STJ - Superior Tribunal de Justiça. **Lei n. 11.634, de 27.12.2007 - Dispõe sobre o direito da gestante ao conhecimento e a vinculação à maternidade onde receberá assistência no âmbito do Sistema Único de Saúde Conteúdo Jurídico**, Brasília-DF: 21 set 2008, 16:52. Disponível em: <https://conteudojuridico.com.br/consulta/vademecumbrasileiro/15005/lei-n-11-634-de-27-12-2007-dispoe-sobre-o-direito-da-gestante-aoconhecimento-e-a-vinculacao-a-maternidade-onde-recebera-assistencia-no-ambito-dosistema-unico-de-saude>. Acesso em: 10 out. 2023.

BRASIL. STJ - Superior Tribunal de Justiça. **REsp 1.145.728/MG**, relator para acórdão Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe. 28 de março de 2023. Disponível em: <https://scon.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?acao=pesquisar&livre=%28%28%22AgInt+no+AgInt+no+REsp%22+ou+%22AIAIRESP%22%29+adj+%28%221718427%22+ou+%221718427%22-RS+ou+%221718427%22%22FRS+ou+%221.718.427%22+ou+%221.718.427%22RS+ou+%221.718.427%22%22FRS%29%29.prec%2Ctext>.

BRASIL. **LEI Nº 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990**. Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências.